

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

А.С.Сафаров

СУД ХАБАРНОМАЛАРИ ВА ЧАҚИРУВЛАРИ, УЛАР БЎЙИЧА СУД

АМАЛИЁТИДАГИ МУАММОЛАР

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/IYUL

